

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18174631>

УДК 616-008.64:613.95:159.947.5

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КАК МОДИФИКАТОР КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ И МОТИВАЦИИ ПРИ СИНДРОМЕ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ У СТУДЕНТОВ

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

Е.А. Янковская, Д.М. Веремейчик,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: В исследовании проанализировано влияние климатических факторов на проявления синдрома хронической усталости и учебную мотивацию студентов. В опросе приняли участие 216 респондентов 18–24 лет. Установлено, что 34,5% студентов отмечают выраженное влияние метеоусловий на продуктивность, 49,6% – умеренное. Симптомы усталости снижают эффективность практической деятельности (47,8% – замедление ритма, 31% – ухудшение качества заданий), тогда как прохладная погода повышает мотивацию у 44,2% опрошенных. Полученные данные подтверждают значимость климатических условий как модификатора когнитивных и мотивационных процессов.

Ключевые слова: синдром хронической усталости, студенты, климатические факторы, когнитивные функции, мотивация, учебная продуктивность

CLIMATIC CONDITIONS AS A MODIFIER OF COGNITIVE FUNCTIONS AND MOTIVATION IN STUDENTS WITH CHRONIC FATIGUE SYNDROME

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Associate professor

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Associate professor

E.A. Yankovskaya, D.M. Veremeychik,

Grodno state medical university,

Grodno

Annotation: The study analyzed the impact of climatic factors on the manifestations of chronic fatigue syndrome and students' academic motivation. A total of 216 respondents aged 18–24 years participated in the survey. It was found that 34.5% of students reported a pronounced influence of weather conditions on productivity, while 49.6% indicated a moderate effect. Symptoms of fatigue reduced the effectiveness of practical activities: 47.8% of students reported a slowdown in work rhythm, and 31% noted a regular decline in the quality of assignments. At the same time, 44.2% of respondents indicated that cool weather increased their motivation to study. The findings confirm the significance of climatic conditions as a modifier of cognitive and motivational processes.

Keywords: chronic fatigue syndrome, students, climatic factors, cognitive functions, motivation, academic performance

Введение. Современные социальные и экологические изменения оказывают значительное влияние на здоровье населения. Ускорение темпов жизни, рост психоэмоциональных нагрузок, а также изменение климатических условий формируют новые вызовы для системы здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что урбанизация и климатические факторы становятся важными детерминантами здоровья, усиливая распространенность хронических заболеваний [1].

Синдром хронической усталости в последние десятилетия рассматривается как одно из наиболее актуальных состояний,

относящихся к так называемым «болезням цивилизации». Он характеризуется стойкой утомляемостью продолжительностью более шести месяцев, не связанной с физическими нагрузками и не устраняемой отдыхом. Клиническая картина включает астенический синдром, нарушения сна, когнитивные расстройства, головные боли, мышечные и суставные боли, что существенно снижает качество жизни пациентов [2, 3].

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных этиологии и патогенезу синдрома хронической усталости, до настоящего времени отсутствует единая концепция его происхождения. Современные данные указывают на многофакторный характер заболевания, включающий иммунологические, нейроэндокринные и психосоциальные механизмы [4]. Важным направлением научного поиска становится изучение влияния климатических и экологических факторов на течение и выраженность симптомов данного синдрома, что открывает перспективы для разработки новых профилактических и терапевтических подходов [5, 6].

Цель исследования. Проведение комплексного анализа влияния климатических факторов на клинические проявления синдрома хронической усталости и выявить их взаимосвязь с особенностями мотивационной сферы студентов.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 216 студентов в возрасте 18-24 лет. Для сбора данных использовался специально разработанный опросник (32 вопроса), включавший оценку усталости, влияния климатических факторов на когнитивные функции, мотивацию и учебную продуктивность. Дополнительно применялись стандартизированные шкалы (Chalder Fatigue Scale, DASS-21, визуально-аналоговая шкала). Климатические параметры фиксировались по данным региональной метеослужбы. Статистическая обработка проводилась с использованием описательных методов, критерия χ^2 и корреляционного анализа при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение.

Синдром хронической усталости характеризуется выраженным психоэмоциональным дистрессом и повышенной нагрузкой на центральную нервную систему, при этом его этиология остается до

конца не установленной. Студенты представляют собой группу повышенного риска развития данного состояния вследствие совокупности неблагоприятных факторов: дисбаланса режима труда и отдыха (отмечено 62,7% опрошенных), дефицита ультрафиолетового облучения (54,8%), гипоксии из-за редкого пребывания на открытом воздухе (47,1%), постоянного воздействия психологических нагрузок (71,3%), тревожно-депрессивных расстройств (38,9%), а также негативного влияния городской экологической среды (56,4%) и резких колебаний метеорологических показателей (63,2%).

Для оценки влияния климатических факторов на проявления синдрома хронической усталости и учебную деятельность студентов был разработан специализированный опросник. Анализ полученных данных показал, что академическая успеваемость в значительной степени зависит от погодных и климатических условий: 34,5% респондентов отметили выраженное влияние метеофакторов, 49,6% указали на умеренную зависимость, тогда как 15,9% сообщили об отсутствии влияния.

При рассмотрении когнитивных функций установлено, что ухудшение памяти и концентрации внимания в условиях холодной сырой погоды редко фиксируется студентами (46,9%). Около трети опрошенных (31,9%) заявили об отсутствии влияния подобных условий на способность к обучению, тогда как 21,2% признали холодную сырую погоду значимым фактором снижения когнитивных возможностей. Дополнительно 28,7% студентов отметили учащение головных болей в такие периоды, а 19,4% сообщили о росте сонливости.

Анализ влияния температуры воздуха на мотивацию к учебной деятельности выявил, что 44,2% студентов отмечают положительное воздействие прохладной погоды на уровень своей активности и мотивации. В то же время 34,5% респондентов считают, что температура воздуха вне помещения не оказывает существенного влияния, а 21,3% указали на снижение мотивации в условиях жары.

Симптомы хронической усталости оказывают заметное влияние на выполнение практических заданий. Согласно результатам опроса, 47,8% студентов испытывают временное замедление рабочего ритма, 31% регулярно сталкиваются с ухудшением качества выполнения лабораторных работ и прохождения стажировок, 26,5%

отмечают снижение скорости усвоения новых практических навыков, а 18,7% сообщили о необходимости увеличения времени на выполнение стандартных заданий. Лишь 21,2% опрошенных заявили, что усталость не препятствует их практической деятельности.

Выводы. В результате выполненных исследований установлено, что климатические факторы оказывают существенное влияние на проявления синдрома хронической усталости у студентов: 34,5% респондентов отметили выраженное воздействие, а 49,6% – умеренное. Показано, что симптомы усталости снижают эффективность учебной деятельности: 47,8% студентов сообщили о замедлении рабочего ритма, а 31% – о регулярном ухудшении качества практических заданий. Кроме того, прохладная погода повышает мотивацию к обучению у 44,2% опрошенных, тогда как жара снижает ее у 21,3%, что подтверждает необходимость учета метеофакторов при организации образовательного процесса.

Список литературы

[1] Jones C.L. Association between chronic pain and fatigue severity with weather and air pollution among females with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome / C.L. Jones, O. Haskin, J. W. Younger // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. – 2024. Vol. 21. No. 12. 1560 p. – DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph21121560>.

[2] Lim E.J. Systematic review and meta-analysis of the prevalence of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) / E.J. Lim, Y.C. Ahn, E.S. Jang, S.W. Lee, S.H. Lee, C.G. Son // *Journal of Translational Medicine*. – 2020. Vol. 18. No. 100. 1-14 p. – DOI: <https://doi.org/10.1186/s12967-020-02665-6>.

[3] Nacul L.C. The functional status and well-being of people with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and their carers / L.C. Nacul, E.M. Lacerda, P. Campion, D. Pheby, M.L. Drachler, J.C. Leite, F. Poland, A. Howe, S. Fayyaz, M. Molokhia // *BMC Public Health*. – 2011. Vol. 11. No. 402. 1-12 p. – DOI: <https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-402>.

[4] Zhang Y. Research progress in the treatment of chronic fatigue syndrome through hypothalamic–pituitary–adrenal axis regulation / Y.

Zhang, H. Li, J. Wang // *Frontiers in Endocrinology*. – 2024. Vol. 15. Article 1373748. – DOI: <https://doi.org/10.3389/fendo.2024.1373748>.

[5] Jason L.A. The development of a revised Canadian myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome case definition / L.A. Jason, M. Sunnquist, A. Brown, M. Evans, S. D. Vernon, J. Furst // *American Journal of Biochemistry and Biotechnology*. – 2015. Vol. 11. No. 2. 93-108 p. – DOI: <https://doi.org/10.3844/ajbbbsp.2015.93.108>.

[6] Fukuda K. The chronic fatigue syndrome: a comprehensive approach to its definition and study / K. Fukuda, S.E. Straus, I. Hickie, M.C. Sharpe, J.G. Dobbins, A. Komaroff // *Annals of Internal Medicine*. – 1994. Vol. 121. No. 12. 953-959 p. – DOI: <https://doi.org/10.7326/0003-4819-121-12-199412150-00009>.

Bibliography (Transliterated)

[1] Jones C.L. Association between chronic pain and fatigue severity with weather and air pollution among females with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome / C.L. Jones, O. Haskin, J. W. Younger // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. – 2024. Vol. 21. No. 12. 1560 p. – DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph21121560>.

[2] Lim E.J. Systematic review and meta-analysis of the prevalence of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) / E.J. Lim, Y.C. Ahn, E.S. Jang, S.W. Lee, S.H. Lee, C.G. Son // *Journal of Translational Medicine*. – 2020. Vol. 18. No. 100. 1-14 p. – DOI: <https://doi.org/10.1186/s12967-020-02665-6>.

[3] Nacul L.C. The functional status and well-being of people with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and their carers / L.C. Nacul, E.M. Lacerda, P. Campion, D. Pheby, M.L. Drachler, J.C. Leite, F. Poland, A. Howe, S. Fayyaz, M. Molokhia // *BMC Public Health*. – 2011. Vol. 11. No. 402. 1-12 p. – DOI: <https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-402>.

[4] Zhang Y. Research progress in the treatment of chronic fatigue syndrome through hypothalamic–pituitary–adrenal axis regulation / Y. Zhang, H. Li, J. Wang // *Frontiers in Endocrinology*. – 2024. Vol. 15. Article 1373748. – DOI: <https://doi.org/10.3389/fendo.2024.1373748>.

[5] Jason L.A. The development of a revised Canadian myalgic encephalomyelitis chronic fatigue syndrome case definition / L.A. Jason, M. Sunnquist, A. Brown, M. Evans, S. D. Vernon, J. Furst // American Journal of Biochemistry and Biotechnology. – 2015. Vol. 11. No. 2. 93-108 p. – DOI: <https://doi.org/10.3844/ajbbsp.2015.93.108>.

[6] Fukuda K. The chronic fatigue syndrome: a comprehensive approach to its definition and study / K. Fukuda, S.E. Straus, I. Hickie, M.C. Sharpe, J.G. Dobbins, A. Komaroff // Annals of Internal Medicine. – 1994. Vol. 121. No. 12. 953-959 p. – DOI: <https://doi.org/10.7326/0003-4819-121-12-199412150-00009>.

© *Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, Е.А. Янковская,
Д.М. Веремейчик, 2025*

Поступила в редакцию 16.10.2025

Принята к публикации 06.11.2025

Для цитирования:

Зиматкина, Т. И., Александрович, А. С., Янковская, Е. А., Веремейчик, Д. М. Климатические условия как модификатор когнитивных функций и мотивации при синдроме хронической усталости у студентов [Текст] / Т. И. Зиматкина, А. С. Александрович, Е. А. Янковская, Д. М. Веремейчик // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 11-1(66). – С. 10-16. – DOI 10.5281/zenodo.18174631.